

УДК 342.7; 342.9(477)

Новиков Олександр Вячеславович –

*кандидат юридичних наук,
директор відокремленого підрозділу
Хелп-Хільфе цур Зельбстхільфе Е.Ф. в Україні
ORCID: orcid.org/0009-0005-2885-2648
E-mail: oleksandrnovikov82@gmail.com*

Oleksandr V. Novykov –

*PhD in Law, country director Help-Hilfe zur Selbsthilfe E.V. Ukraine
ORCID: orcid.org/0009-0005-2885-2648
E-mail: oleksandrnovikov82@gmail.com*

Теремецький Владислав Іванович –

*провідний науковий співробітник,
доктор юридичних наук, професор,
Науково-дослідний інститут приватного права
і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
ORCID: orcid.org/0000-0002-2667-5167
E-mail: vladvokat333@ukr.net*

Vladyslav I. Teremetskyi –

*Leading Research Scientist, Doctor in Law, Professor,
Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of
Private Law and Entrepreneurship of the NALS of Ukraine
(23-a Pavlo Zahrebelnyi st., Kyiv, 01042, Ukraine)*

Адміністративно-правове забезпечення реабілітації військовослужбовців як складової соціального захисту в Україні

Наукове дослідження присвячено особливостям адміністративно-правового забезпечення реабілітації військовослужбовців як складової соціального захисту в Україні. Вивчено норми законодавчих і підзаконних актів, які регулюють соціальний захист та реабілітаційну допомогу військовослужбовцям. Вказано, що одним із різновидів соціального захисту військовослужбовців є надання їм реабілітаційної допомоги.

Запропоновано визначення адміністративно-правового забезпечення реабілітації військовослужбовців як встановлення повноважень органів влади у сфері надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям, закріплення умов надання такої допомоги у реабілітаційних закладах різної форми власності та різного відомчого підпорядкування

Зроблено висновок, що адміністративно-правове забезпечення реабілітації військовослужбовців охоплює такі аспекти: визначення повноважень центральних органів виконавчої влади України у сфері надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям; встановлення порядку взаємодії між різними органами влади, які мають у своєму підпорядкуванні реабілітаційні заклади; закріплення порядку направлення військовослужбовців для одержання реабілітаційної допомоги; визначення умов грошового забезпечення військовослужбовців під час одержання реабілітаційних послуг; встановлення правового статусу реабілітаційних закладів.

Визначено такі особливості адміністративно-правового забезпечення реабілітації військовослужбовців: реабілітаційні заклади перебувають у підпорядкуванні різних центральних органів виконавчої влади; направлення військовослужбовців для проходження медичної реабілітації здійснюється за рішенням військово-лікарської комісії; існує можливість направлення

військовослужбовців для проходження реабілітації в іноземні заклади охорони здоров'я; закріплено збереження розмірів грошового забезпечення військовослужбовців під час одержання реабілітаційних послуг.

Ключові слова: реабілітація, медична реабілітація, реабілітаційна допомога, військовослужбовці, військово-лікарські комісії, адміністративно-правове забезпечення, реабілітаційний заклад, соціальний захист.

O.V. Novykov, V.I. Teremetskyi Administrative and Legal Provision of Military Personnel Rehabilitation as a Component of Social Protection in Ukraine

The scientific study is devoted to the peculiarities of administrative and legal provision of military personnel rehabilitation as a component of social protection in Ukraine. The norms of legislation and by-laws that regulate social protection and rehabilitation assistance for military personnel have been analyzed. It is indicated that one of the types of social security for military personnel is providing them with rehabilitation assistance.

The proposal aims to outline the administrative and legal framework for supporting the rehabilitation of military personnel. It includes defining the authority's responsibilities in providing rehabilitation assistance to military personnel, establishing the specific conditions for offering such assistance in rehabilitation institutions of various ownership forms, and departmental subordination.

It has been determined that the administrative and legal support for the rehabilitation of military personnel includes the following aspects: defining the responsibilities of the central executive authorities of Ukraine in providing rehabilitation assistance to military personnel; establishing the coordination between various authorities that oversee rehabilitation institutions; setting the procedure for sending military personnel to receive rehabilitation assistance; defining the financial support conditions for military personnel receiving rehabilitation services; and establishing the legal status of rehabilitation institutions.

The administrative and legal support for the rehabilitation of military personnel includes the following features: rehabilitation institutions are under the authority of various central executive bodies; military personnel are referred for medical rehabilitation based on the decision of the Army Medical Commission; there is an option to send military personnel for rehabilitation in foreign healthcare institutions; the amount of monetary support for military personnel remains unchanged while they receive rehabilitation services.

Keywords: *rehabilitation, medical rehabilitation, rehabilitation assistance, military personnel, military medical commissions, administrative and legal support, rehabilitation institution, social protection.*

Постановка проблеми. Соціальний захист військовослужбовців дозволяє забезпечити належні умови проходження служби, відсутність соціально-економічних проблем у родинах військовослужбовців. Одним із різновидів соціального захисту військовослужбовців є медичне забезпечення, яке включає надання реабілітаційної допомоги. Надання пораненим та травмованим військовослужбовцям реабілітаційних послуг дозволяє відновити їх боєздатність. Саме тому вивчення особливостей адміністративно-правового регулювання реабілітації військовослужбовців є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми правового регулювання соціального захисту військовослужбовців та надання реабілітаційної допомоги відображені у працях дослідників у сфері права та державного управління. Наприклад, правові засади

соціального захисту військовослужбовців вивчали А. Л. Бейкун та А. В. Клачко [1], а також Л. І. Мазуренко [2]. Однак у працях цих науковців надання реабілітаційної допомоги не розглядається як окремий різновид їх соціального захисту. К. В. Хондюк вивчав особливості державного управління у сфері реабілітаційної допомоги як складової соціальної сфери української держави [3]. Але вченим не відображено специфіку надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям. Теоретичні засади реабілітаційної допомоги розроблені та висвітлені у роботі О. М. Соколової, Н. О. Васюк та Я.Ф. Радиш [4]. Водночас дослідники не врахували змін до законодавства України, які відбулись після запровадження воєнного стану. Правові засади реабілітаційної допомоги військовослужбовцям в умовах воєнного стану відображені у працях О. І. Моркляник, Х. В. Паляниці [5], С. В. Трачук,

В. В. Хмари, Р. В. Підлетійчук [6], В. І. Теремецького, О. В. Батрин, О. А. Івахненка [7]. Однак у роботах зазначених дослідників не розкрито особливостей адміністративно-правового забезпечення реабілітаційної допомоги військовослужбовцям. Праці вказаних науковців, а також законодавчі та підзаконні акти стали джерельною базою для дослідження цієї проблеми.

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей адміністративно-правового забезпечення реабілітації військовослужбовців та розробці пропозицій, спрямованих на вдосконалення українського законодавства.

Виклад основного матеріалу.

Правовідносини у сфері соціального захисту військовослужбовців та надання реабілітаційної допомоги регулюються законодавством про охорону здоров'я та про статус військовослужбовців. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі – Закон № 2011-ХІІ) соціальний захист військовослужбовців визначено як діяльність держави, яка спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до особливого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі [8]. Таким чином, заходи соціального захисту покликані забезпечити задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до особливих завдань службової діяльності, які виникають під час проходження служби.

А. Л. Бейкун та А. В. Клячко визначають соціальний захист військовослужбовців як діяльність держави, спрямовану на встановлення системи соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців [1, с. 93]. Виходячи з норм Закону № 2011-ХІІ соціальний захист військовослужбовців охоплює регулювання їх часу відпочинку, розмірів та умов грошового утримання, особливості медичного і житлового забезпечення військовослужбовців [8]. Л. І. Мазуренко

висловлює думку, що система соціальних гарантій прав військовослужбовців повинна охоплювати належне грошове забезпечення, надання у користування службового житла, фінансування санаторно-курортного лікування, встановлення особливих умов пенсійного забезпечення та надання додаткових грошових виплат [2, с. 224]. Таким чином, і дослідники, і законодавець називають серед складових елементів соціального захисту військовослужбовців або медичне забезпечення, або санаторно-курортне лікування. При цьому санаторно-курортне лікування може бути одним із елементів медичного забезпечення, хоча такої думки дотримуються не всі науковці.

Правові засади надання медичної та реабілітаційної допомоги військовослужбовцям встановлені у ст. 11 Закону № 2011-ХІІ. Ця законодавча норма регулює правовідносини щодо охорони здоров'я військовослужбовців, зокрема й проходження ними медико-психологічної реабілітації та санаторно-курортного лікування [8]. Тож медико-психологічна реабілітація та санаторно-курортне лікування є окремими елементами медичного забезпечення військовослужбовців.

Відповідно до абз. 26 ч. 1 ст. 3 Основ законодавства України про охорону здоров'я (далі – Основи) реабілітаційною допомогою є діяльність фахівців з реабілітації у сфері охорони здоров'я, що передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію функціонування осіб, які зазнають або можуть зазнати обмеження повсякденного функціонування у їхньому середовищі [9]. Надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям є важливим етапом відновлення їх здоров'я після отриманих поранень. Правові засади та умови направлення військовослужбовців для проходження медико-психологічної реабілітації визначені у ст. 11 Закону № 2011-ХІІ.

О. М. Соколова стверджує, що медична реабілітація – це диференційована етапна система лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на відновлення функціонального стану організму та здоров'я військовослужбовців за допомогою послідовного використання методів медикаментозного, психологічного, фізіологічного і психофізіологічного впливу на функціонально змінені системи організму [4, с.

153]. Наведене визначення цілком характеризує послуги і процедури, які можуть надаватися під час надання реабілітаційної допомоги.

Адміністративно-правове забезпечення реабілітації військовослужбовців полягає у встановленні повноважень органів влади у сфері надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям, визначенні умов надання такої допомоги. Правове регулювання повноважень органів влади здійснюється на підставі норм законодавчих і підзаконних актів. Зокрема, відповідно до пп. 10 п. 4 Положення про Міністерстві охорони здоров'я України (далі – МОЗ України) до завдань міністерства належить організація медичної реабілітації, затвердження порядку медичної реабілітації, а також надання послуг медичної реабілітації [10]. Зазначені повноваження стосуються не лише військовослужбовців, але й усіх осіб, які отримують реабілітаційні послуги.

Зауважимо, що у Переліку закладів охорони здоров'я, затвердженому МОЗ України, містяться такі назви реабілітаційних закладів: медичний реабілітаційний центр, центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, центри медико-соціальної реабілітації дітей, центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, центр реабілітації репродуктивної функції людини [11]. Військовослужбовці можуть отримати реабілітаційну допомогу в медичних реабілітаційних центрах, що підпорядковані МОЗ України.

Підзаконні акти встановлюють повноваження Міністерства оборони України (далі – Міноборони) у сфері надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям. Відповідно до пп. 90 п. 4 Положення про Міноборони до завдань міністерства належить організація медичного забезпечення військовослужбовців, а також здійснення комплексу профілактичних, лікувальних, санаторно-курортних та реабілітаційних заходів, спрямованих на збереження здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України [12]. Таким чином, організація надання реабілітаційних послуг військовослужбовцям належить до компетенції Міноборони.

Варто зазначити, що реабілітаційні заклади можуть перебувати у підпорядкуванні як МОЗ України, так і Міноборони. Правовий

статус і особливості діяльності реабілітаційних закладів Міноборони визначено Положенням про організацію роботи санаторно-курортних закладів Збройних Сил України (далі – Положення). Центри медичної реабілітації та санаторного лікування Міноборони є закладами охорони здоров'я Збройних Сил України, що забезпечують надання послуг лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру з використанням природних, лікувальних ресурсів курортів. Відповідно до п. 1.8. Положення у структурі санаторно-курортних закладів Міноборони створюються відділення медичної реабілітації, які повинні мати певну спеціалізацію залежно від характеру захворювань або травм військовослужбовців, які направляються на реабілітацію [13]. Таким чином, на виконання власних повноважень Міноборони розробило і затвердило спеціальний підзаконний акт, який регулює надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям у реабілітаційних закладах, підпорядкованих Міноборони.

К. В. Хондюк звертає увагу на те, що в Україні координацію та фінансування реабілітаційних послуг забезпечують декілька центральних органів виконавчої влади: МОЗ України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство освіти і науки України, Міноборони, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Служба безпеки України. Науковець наголошує, що одним із проблемних питань публічного управління є полісуб'єктність управління наданням реабілітаційної допомоги на загальнонаціональному рівні [3, с. 103].

Дійсно, реабілітаційні заклади можуть перебувати у підпорядкуванні різних органів влади. Зокрема, згідно зі ст. 20 Закону України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації» військовослужбовці цієї служби можуть одержати реабілітаційні послуги у закладах охорони здоров'я, підпорядкованих цій службі, МОЗ України, Міноборони, МВС України за рахунок бюджетних коштів [14]. Вважаємо, що слід розробити міжвідомчу інструкцію про надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та правоохоронцям різних органів влади у реабілітаційних закладах різного відомчого підпорядкування.

На підставі аналізу окремих положень законодавчих і підзаконних актів, можна зробити висновок, що першим напрямом адміністративно-правового забезпечення надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям є встановлення повноважень відповідних міністерств щодо організації діяльності підпорядкованих реабілітаційних закладів. МОЗ України, Міноборони та інші органи центральної виконавчої влади мають у своєму підпорядкуванні реабілітаційні центри та санаторно-курортні заклади з реабілітаційними відділеннями.

О. І. Моркляник та Х. В. Паляниця наголошують на потребі у створенні сучасного реабілітаційного центру для військовослужбовців, який би спеціалізувався на відновленні фізичного і психічного здоров'я учасників бойових дій [5, с. 137]. С. В. Трачук у співавторстві з іншими науковцями вказує, що застосування фізичної реабілітації у військовослужбовців дозволяє швидко та якісно відновити функціональний стан організму, нормалізувати емоційну, мотиваційну та моральну сфери особистості, досягти оптимального рівня професійних якостей військовослужбовця, які важливі під час виконання бойових завдань [6, с. 165]. Важко не погодитися із думкою цих дослідників щодо необхідності надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям саме у спеціалізованих закладах, фахівці яких можуть швидко та якісно відновити функціональний стан організму постраждалої особи.

Наступним напрямом адміністративно-правового забезпечення реабілітаційної допомоги військовослужбовцям є встановлення умов надання такої допомоги солдатам і офіцерам, які брали участь у бойових діях. Згідно з абз. 11 ч. 1 ст. 1 Закону № 2011-ХІІ військовослужбовці можуть проходити реабілітацію у закладах охорони здоров'я всіх форм власності та підпорядкування [8]. Але самостійно прийняти рішення про потребу у реабілітаційній допомозі військовослужбовець не має права. Адже рішення щодо надання медичної або реабілітаційної допомоги військовослужбовцю приймаються військово-лікарською комісією, яка у своїй діяльності керується відповідним Положення (далі –

Положення про ВЛК). Як передбачено у п.п. 1.2, 1.3, 6.16 Положення про ВЛК одним із завдань цієї комісії є визначення необхідності і умов застосування медико-соціальної реабілітації військовослужбовців. Окрім того, ВЛК може прийняти рішення про направлення військовослужбовців у закордонні заклади охорони здоров'я для надання реабілітаційної допомоги. За результатами медичного огляду ВЛК може винести постанову, що військовослужбовець потребує реабілітаційної допомоги у певному закладі охорони здоров'я України [15]. Таким чином, необхідною умовою для надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцю є рішенням ВЛК.

Важливо наголосити, що норми ст. 11 Закону № 2011-ХІІ та Положення про ВЛК передбачають можливість направлення військовослужбовців для одержання реабілітаційної допомоги до іноземних закладів охорони здоров'я. Порядок направлення постраждалих військовослужбовців для лікування за кордон затверджений постановою Кабінету Міністрів України у квітні 2022 року (далі – Порядок № 411). Згідно із п.п. 2–6 Порядку № 411 у прийнятті та узгодженні рішення про направлення військовослужбовця за кордон для одержання реабілітаційної допомоги беруть участь адміністрація закладу охорони здоров'я, в якому військовослужбовець перебуває на лікуванні, керівництво Міноборони та МОЗ України, а також Координаційний центр з надзвичайних ситуацій Європейської комісії [16]. Відповідно до абз. 9 ч. 1 ст. 11 Закону № 2011-ХІІ [8] та п. 6.13 Положення про ВЛК рішення про направлення військовослужбовця для проходження медико-психологічної реабілітації повинна приймати саме ВЛК [15]. Таким чином, процес прийняття відповідного рішення є достатньо складним, але можливість одержати реабілітаційну допомогу в іноземному закладі охорони здоров'я існує. Порядок та умови надання військовослужбовцям реабілітаційної допомоги в іноземних закладах охорони здоров'я встановлені у підзаконних актах уряду України.

Важливим видом адміністративно-правового забезпечення надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям є встановлення умов грошового забезпечення військовослужбовців та харчування під час

лікування. Розміри та умови виплати грошового утримання військовослужбовцям під час відпустки у зв'язку з лікуванням встановлені в наказі Міністерства оборони «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам» від 07.06.2018 (далі – Порядок № 260). Згідно з п. 9 і п. 11 Порядку № 260 військовослужбовцям, які перебувають у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою грошове забезпечення виплачується за останньою займаною посадою. У разі зміни норм грошового забезпечення під час лікування військовослужбовця здійснюється його перерахунок [17]. Отже, норми підзаконного акта встановлюють гарантії щодо збереження грошового забезпечення військовослужбовців під час одержання реабілітаційних послуг.

Відповідно до абз. 12 ч. 1 ст. 1 Закону № 2011-ХІІ військовослужбовці під час лікування та реабілітації у закладах охорони здоров'я всіх форм власності та підпорядкування забезпечуються за рахунок державного бюджету щоденним харчуванням за нормою № 5, яка застосовується у військово-медичних закладах [8]. Таким чином, незалежно від форми власності реабілітаційного закладу, в якому військовослужбовцю надається реабілітаційна допомога, йому повинно бути забезпечено необхідне для відновлення боєздатності харчування.

Наступним напрямом адміністративно-правового забезпечення надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям є встановлення правового статусу реабілітаційних закладів. Зокрема, згідно із ч. 1 ст. 11 Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я» (далі – Закон № 1053-ІХ) реабілітаційні заклади, відділення та підрозділи можуть мати статус юридичних осіб будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, а також надавати реабілітаційну допомогу у статусі відокремленого підрозділу закладу охорони здоров'я. Такі заклади надають реабілітаційну допомогу на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право здійснення реабілітації у сфері охорони здоров'я [18]. У Переліку закладів охорони здоров'я закріплено визначення медико-реабілітаційного центру як лікувально-профілактичного закладу, призначеного для

надання допомоги з декількох лікарських спеціальностей та проведення медико-психологічно реабілітації [11]. В. І. Теремецький та О. В. Батрин стверджують, що статус реабілітаційних закладів характеризується певними ознаками. Зокрема, такі заклади мають статус юридичної особи, можуть бути створені у будь-якій організаційно-правовій формі, здійснюють свою діяльність на підставі ліцензії про провадження господарської діяльності з медичної практики, можуть перебувати у державній, комунальній або приватній власності [7, с. 50]. Дійсно, правовий статус реабілітаційних закладів характеризується певними ознаками, які відображають специфіку надання реабілітаційних послуг.

Висновки. Адміністративно-правове забезпечення реабілітації військовослужбовців – це визначення повноважень органів влади у сфері надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям, встановлення умов надання такої допомоги у реабілітаційних закладах різної форми власності та різного відомчого підпорядкування.

Можна визначити декілька видів або напрямів адміністративно-правового забезпечення реабілітації військовослужбовців:

- визначення повноважень МОЗ України та Міністерства оборони, інших органів центральної виконавчої влади у сфері надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям;
- встановлення порядку взаємодії між різними центральними органами влади, які мають у своєму підпорядкуванні реабілітаційні заклади;
- закріплення порядку направлення військовослужбовців для одержання реабілітаційної допомоги;
- встановлення умов грошового забезпечення та харчування військовослужбовців під час одержання реабілітаційних послуг;
- визначення правового статусу реабілітаційних закладів.

Адміністративно-правове забезпечення реабілітації військовослужбовців характеризується такими особливостями:

- реабілітаційні заклади перебувають у підпорядкуванні Міністерства оборони, МОЗ України, МВС України, Національної гвардії, Державної

служби спеціального зв'язку та інших центральних органів виконавчої влади;

– направлення військовослужбовців для проходження медичної реабілітації здійснюється за рішенням військово-лікарської комісії;

– встановлено можливість направлення військовослужбовців для проходження реабілітації в іноземні заклади охорони здоров'я;

– закріплено збереження розмірів грошового забезпечення військовослужбовців під час одержання реабілітаційних послуг.

Вважаємо, що основними напрямками вдосконалення адміністративно-правового забезпечення реабілітації військовослужбовців можуть бути такі:

– розробка міжвідомчої інструкції про особливості одержання реабілітаційних послуг військовослужбовцями у реабілітаційних закладах різного відомчого підпорядкування;

– спрощення порядку направлення військовослужбовців для проходження медичної реабілітації в іноземні заклади охорони здоров'я.

Перспективи подальших наукових досліджень можуть полягати у розробці пропозицій для вдосконалення адміністративно-правового забезпечення реабілітації військовослужбовців.

Список використаних джерел:

1. Бейкун А. Л., Клачко А. В. Соціальний захист військовослужбовців: нормативно-правове забезпечення та сутність. *Підприємництво, господарство і право*. 2021. № 6. С. 90–94. URL: <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.6.14>.

2. Мазуренко Л. І. Основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців: нормативно-правове забезпечення. *Актуальні проблеми політики*. 2023. Вип. 1. С. 223–231. URL: <https://doi.org/10.32782/app.v71.2023.31>.

3. Хондюк К. В. Реабілітаційна допомога як складова соціальної сфери української держави. *Публічне управління та місцеве самоврядування*. 2023. № 2. С. 99–108. URL: <https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-2-13>.

4. Соколова О. М., Васюк Н. О., Радиш Я. Ф. Реабілітація військовослужбовців: термінологія, класифікація, принципи і особливості (до проблем державного регулювання реабілітації особового складу Збройних Сил України). *Інвестиції: практика та досвід*. 2015. № 23. С. 148–155.

5. Моркляник О. І., Паляниця Х. В. Модель функціональної організації багатофункційного реабілітаційного центру для військовослужбовців. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія «Архітектура». 2023. № 2 (10). С. 130–140. URL: <https://doi.org/10.23939/sa2023.02.130>.

6. Трачук С. В., Хмара В. В., Підлетійчук Р. В., Сиротюк С. М. Проблеми реабілітації та відновлення військовослужбовців за особливих умов. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова*. 2024. № 4 (177). С. 163–168. URL: [https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series.15.2024.4\(177\).34](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series.15.2024.4(177).34).

7. Теремецький В. І., Батрин О. В., Івахненко О. А. Правові гарантії доступності медичної та реабілітаційної допомоги в період воєнного стану. *Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал*. 2024. Вип. 2 (15). С. 46–58. URL: [https://doi.org/10.33244/2617-4154.2\(15\).2024.46-58](https://doi.org/10.33244/2617-4154.2(15).2024.46-58).

8. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text> (дата звернення: 14 вересня 2024 року).

9. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text> (дата звернення: 13 вересня 2024 року).

10. Положення про Міністерство охорони здоров'я України: постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-p> (дата звернення: 14 вересня 2024 року).

11. Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських посад, посад фармацевтів, посад фахівців з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров'я,

посад фахівців у галузі охорони здоров'я та посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров'я: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002 № 385. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02п> (дата звернення: 13 вересня 2024 року).

12. Положення про Міністерство оборони України: постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-п#Text> (дата звернення: 14 вересня 2024 року).

13. Про затвердження Положення про організацію роботи санаторно-курортних закладів Збройних Сил України: наказ Міністерства оборони України від 23.02.2014 № 411. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0995-14#Text> (дата звернення: 13 вересня 2024 року).

14. Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації: Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3475-15#Text> (дата звернення: 14 вересня 2024 року).

15. Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України: наказ Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text> (дата звернення: 13 вересня 2024 року).

16. Про затвердження Порядку направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон: постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2022 № 411. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2022-п> (дата звернення: 14 вересня 2024 року).

17. Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам: наказ Міністерства оборони України від 07.06.2018 № 260. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18?find> (дата звернення: 13 вересня 2024 року).

18. Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я: Закон України від 03.12.2020 № 1053-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text> (дата звернення: 14 вересня 2024 року).

References:

1. Beikun A. L., Klachko A. V. Sotsialnyi zakhyst viiskovosluzhbovtziv: normatyvno-pravove zabezpechennia ta sutnist. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2021. № 6. S. 90–94. URL: <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.6.14>.

2. Mazurenko L. I. Osnovni zasady derzhavnoi polityky u sferi sotsialnoho zakhystu viiskovosluzhbovtziv: normatyvno-pravove zabezpechennia. *Aktualni problemy polityky*. 2023. Vyp. 1. S. 223–231. URL: <https://doi.org/10.32782/app.v71.2023.31>.

3. Khondiuk K. V. Reabilitatsiina dopomoha yak skladova sotsialnoi sfery ukrainskoi derzhavy. *Publichne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia*. 2023. № 2. S. 99–108. URL: <https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-2-13>.

4. Sokolova O. M., Vasiuk N. O., Radysh Ya. F. Reabilitatsiia viiskovosluzhbovtziv: terminolohiia, klasyfikatsiia, pryntsyipy i osoblyvosti (do problem derzhavnoho rehuliuвання reabilitatsii osobovoho skladu Zbroinykh Syl Ukrainy). *Investytsii: praktyka ta dosvid*. 2015. № 23. S. 148–155.

5. Morklianyk O. I., Palianytsia Kh. V. Model funktsionalnoi orhanizatsii bahatofunktsiinoho reabilitatsiinoho tsentru dlia viiskovosluzhbovtziv. *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika"*. *Seriia "Arkhitektura"*. 2023. № 2 (10). S. 130–140. URL: <https://doi.org/10.23939/sa2023.02.130>.

6. Trachuk S. V., Khmara V. V., Pidletiichuk R. V., Syrotiuk S. M. Problemy reabilitatsii ta vidnovlennia viiskovosluzhbovtziv za osoblyvykh umov. *Naukovyi chasopys Ukrainskoho derzhavnoho universytetu imeni Mykhaila Drahomanova*. 2024. № 4 (177). S. 163–168. URL: [https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series.15.2024.4\(177\).34](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series.15.2024.4(177).34).

7. Teremetskyi V. I., Batryn O. V., Ivakhnenko O. A. Pravovi harantii dostupnosti medychnoi ta reabilitatsiinnoi dopomohy v period voiennoho stanu. *Irpinskyi yurydychnyi chasopys: naukovyi zhurnal*. 2024. Vyp. 2 (15). S. 46–58. URL: [https://doi.org/10.33244/2617-4154.2\(15\).2024.46-58](https://doi.org/10.33244/2617-4154.2(15).2024.46-58).

8. Pro sotsialnyi i pravovyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv ta chleniv yikh simei: Zakon Ukrainy vid 20.12.1991 № 2011-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text> (data zvernennia: 14 veresnia 2024 roku).

9. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov'ia: Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 № 2801-KhII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text> (data zvernennia: 13 veresnia 2024 roku).

10. Polozhennia pro Ministerstvo okhorony zdorov'ia Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.03.2015 № 267. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-p> (data zvernennia: 14 veresnia 2024 roku)

11. Pro zatverdzhennia perelikiv zakladiv okhorony zdorov'ia, likarskykh posad, posad farmatsevtiv, posad fakhivtsiv z farmatsevychnoiu osvitoiu, posad profesionaliv u haluzi okhorony zdorov'ia, posad fakhivtsiv u haluzi okhorony zdorov'ia ta posad profesionaliv z vyshchoiu nemedychnoi u zakladakh okhorony zdorov'ia: nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 28.10.2002 № 385. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02p> (data zvernennia: 13 veresnia 2024 roku).

12. Polozhennia pro Ministerstvo oborony Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.11.2014 № 671. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-p#Text> (data zvernennia: 14 veresnia 2024 roku).

13. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu roboty sanatorno-kurortnykh zakladiv Zbroinykh Syl Ukrainy: nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 23.02.2014 № 411. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0995-14#Text> (data zvernennia: 13 veresnia 2024 roku).

14. Pro Derzhavnu sluzhbu spetsialnoho zv'iazku ta zakhystu informatsii: Zakon Ukrainy vid 23.02.2006 № 3475-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3475-15#Text> (data zvernennia: 14 veresnia 2024 roku).

15. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro viiskovo-likarsku ekspertyzu v Zbroinykh Sylakh Ukrainy: nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 14.08.2008 № 402. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text> (data zvernennia: 13 veresnia 2024 roku).

16. Pro zatverdzhennia Poriadku napravlennia osib iz skladovykh syl oborony ta syl bezpeky, postrazhdalykh u zv'iazku z viiskovoju ahresiiu Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy, na likuvannia za kordon: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.04.2022 № 411. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2022-p> (data zvernennia: 14 veresnia 2024 roku).

17. Pro zatverdzhennia Poriadku vyplaty hroshovoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiam Zbroinykh Syl Ukrainy ta deiakym inshym osobam: nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 07.06.2018 № 260. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18?find> (data zvernennia: 13 veresnia 2024 roku).

18. Pro rehabilitatsiiu u sferi okhorony zdorov'ia: Zakon Ukrainy vid 03.12.2020 № 1053-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20#Text> (data zvernennia: 14 veresnia 2024 roku).